

7º Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura y Urbanismo

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Donostia-San Sebastian, Spain
4-6 julio 2016
www.eesap.eu

Please complete this template and email as an attachment to papers@eesap.eu

Experimental assessment of thermal performance of building envelope retrofitting works

Caracterización experimental del comportamiento térmico-energético de
actuaciones de rehabilitación de envolventes por el exterior

Roberto Garay¹

¹*Tecnalia, División Construcción Sostenible / Sustainable Construction Division
Parque Tecnológico de Bizkaia, C/Geldo s/n, Edificio 700, E-48160 Derio Bizkaia Spain
+34 667 178 958 Roberto.garay@tecnalia.com*

Key Words:

Building envelope, Thermal insulation, Experimentation, Retrofitting
Envolventes Arquitectónicas, Aislamiento térmico, Experimentación, Rehabilitación

Abstract

Esta comunicación presenta el desarrollo de una metodología para la evaluación de la mejora en las prestaciones térmicas de las envolventes edificatorias tras la realización de actuaciones de rehabilitación. Particularmente, se focaliza en el comportamiento térmico de los elementos multidimensionales tales como el encuentro entre los forjados y las fachadas. Estos lugares presentan una transmisión de calor multidimensional que dificulta la evaluación experimental de la transferencia de calor. En este trabajo se propone una metodología según la cual se desarrolla un modelo térmico numérico del encuentro correspondiente, que se calibra mediante mediciones puntuales previas a la rehabilitación, y que se emplea con posterioridad para la evaluación de las distintas actuaciones de rehabilitación posibles.

Resumen

1. Introduction

Building envelopes are the main heat transfer path from buildings to its environment. Building envelopes – roofs, façades, and glazed areas- are responsible for over 60% of heat losses in conventional buildings. It is considered that there is a great heat flux reduction potential by incorporating additional insulation to building envelopes.

Introducción

Once the decision for the renovation of a Building is taken, incorporating additional thermal insulation is a robust solution, as it increases the overall thermal resistance of the building envelope. Commonly, this measure is the first energy efficiency measure taken in most buildings, and combined with other energy efficiency measures, provides for medium-long-term Return of Investment (ROI).

There are various technical solutions such as External Thermal Insulation Systems (ETIC), Ventilated façades, cavity wall insulation, and internal insulation systems. The basic approach of all these systems is the basics of the improved performance is based on the thermal transmittance of the wall U_0 , which is defined by the thermal conductivity and the thickness of the composing materials, where properties insulation material layers are critical.

Commonly retrofitting design decisions are made based on one-dimensional performance of insulation systems, disregarding multidimensional heat transfer paths such as window sills, slab-façade junctions, balconies, etc. These items account for a relevant share of the heat loss coefficient of a building envelope.

One of the reason to avoid multidimensional heat transfer in the assessment procedure of a building envelope retrofitting lies on the complexities of numerical models and the lack of robust experimental procedures to conduct such assessments. Regarding numerical models, multidimensional heat transfer codes such as Therm [1] are freely available to designers, but to the author's knowledge, these are only seldom applied on construction projects. When related to the on-site experimental assessment of the thermal performance of architectural junctions, standard methods such as [2] cannot be applied and only qualitative assessments can be made by means of methods such as Infra-Red imaging.

In this paper, a hybrid numerical and experimental procedure is proposed to assess the present thermal performance of an architectural junction and its performance under the feasible alternative retrofitting possibilities.

Ultimately, this allows for a more detailed assessment of the thermal performance of a retrofitting intervention.

Los envolventes del edificio son los principales medios de transmisión de calor de los edificios con su entorno. Las envolventes – tejados, fachadas y áreas acristaladas -son los responsables de más del 60% de las pérdidas de calor en el parque edificado. Se considera que existe un alto potencial de reducción del flujo de calor mediante la incorporación de aislamiento adicional mediante actuaciones de rehabilitación. Una vez tomada la decisión de renovar un edificio, incorporar aislamiento térmico adicional es una solución rentable para reducir la demanda térmica de un edificio, incrementando la resistencia térmica total de la envolvente del edificio.

Comúnmente, esta medida es la primera medida de eficiencia energética tomada en la mayoría de los edificios y combinada con otras medidas de eficiencia energética, ofrece un retorno de la inversión (ROI) a medio plazo.

Hay varias soluciones técnicas tales como sistemas exteriores de aislamiento térmico (SATE), fachadas ventiladas, aislamiento de las cámaras de aire y sistemas de aislamiento interno. El enfoque básico de todos estos sistemas está basado en un mayor nivel aislante de las paredes, cuya transmitancia térmica se define por la conductividad térmica y el espesor de los materiales que componen el sistema, donde las propiedades del material de las capas de aislamiento térmico son críticas.

Las decisiones propias del diseño de rehabilitación están basadas en el rendimiento unidimensional de sistemas de aislamiento, haciendo caso omiso de los caminos de transferencia de calor multidimensional como son los encuentros entre fachadas y forjado, balcones, ventanas, etc... Estas partes representan un porcentaje muy relevante del coeficiente de pérdida de calor de la envolvente del edificio.

Una de las razones para evitar el análisis de la transferencia de calor multidimensional en el procedimiento de rehabilitación de la envolvente del edificio se encuentra en la complejidad de los modelos numéricos y la falta de procedimientos experimentales de peso para llevar a cabo dichas evaluaciones.

Con respecto a los modelos numéricos, están disponibles para los diseñadores, códigos multidimensionales de transferencia de calor como Therm [1] están libremente disponibles para los diseñadores, pero sólo rara vez se aplican en proyectos de construcción. En relación a la evaluación experimental in situ del rendimiento térmico de las uniones arquitectónicas, en estos encuentros no se puede aplicar los métodos estándar [2] y las evaluaciones cualitativas sólo pueden hacerse por medio de métodos tales como estudios mediante cámaras térmicas.

En este artículo, se propone un procedimiento híbrido numérico y experimental para evaluar el comportamiento térmico actual de encuentros arquitectónicos y su comportamiento futuro en función de las actuaciones de rehabilitación evaluadas.

En última instancia, esto permite una evaluación más detallada del rendimiento térmico de la intervención de rehabilitación.

2. Thermal assessment methodology

Metodología de evaluación térmica

Thermal bridges are construction details where non.one dimensional heat transfer occurs. As such, heat flux in these locations cannot be measured directly by means of heat flow meters. A thermal assessment method is proposed which bases its assessment of the heat flow across architectural junctions based on several localized temperature and heat flow measurements, which are then used to calibrate a dynamic numerical thermal model

which is later used to provide accurate heat transfer assessment of the present architectural junction and possible alternatives for the thermal retrofitting of the building envelope.

The ultimate goal of this methodology lies on the identification of thermal and geometrical properties of an already constructed architectural junction based on insufficient data. Although geometrical details are commonly known in buildings constructed in the last 60 years, many thermal properties lie unknown and their determination is commonly performed by bibliographical means. This method allows for the determination of critical information in the assessment of thermal bridges such as the effective thermal conductivity of insulation layers and air cavities, specific heat and density of concrete and brick constructions, etc.

Fig. 1: Thermal assessment sequence.

Fig. 1: Secuencia de evaluación térmica.

Los puentes térmicos son detalles constructivos donde se produce una transferencia de calor multidimensional. Como tal, el flujo de calor en estos lugares no puede medirse directamente a través de sondas de flujo de calor.

Se propone un método de evaluación térmica basado en la evaluación del flujo de calor a través de detalles arquitectónicos basado en la medida de varias temperaturas y flujo de calor puntuales, que posteriormente se utilizan para calibrar un modelo térmico numérico dinámico. Este modelo numérico calibrado se emplea con posterioridad para proporcionar evaluación de precisa de la transferencia de calor en el detalle monitorizado, así como de las posibles alternativas consideradas para el reacondicionamiento térmico de la envolvente del edificio. Mediante esta metodología se realiza una identificación de propiedades térmicas y geométricas de un ensamblaje arquitectónico ya construido basado con datos insuficientes.

Para los edificios construidos en los últimos 60 años, habitualmente, los detalles geométricos son conocidos. Sin embargo, en estos mismos casos muchas propiedades térmicas son aún desconocidas. Su caracterización se realiza, frecuentemente por medios bibliográficos.

El método propuesto permite la determinación de información crítica en la evaluación de los puentes térmicos tales como la conductividad térmica entre las capas de aislamiento y cámaras de aire, calor específico y densidad de elementos de hormigón y ladrillo, etc.

3. Step 1: Monitoring

Paso 1: Monitorización

In this step, the geometrical detail is defined, and several spots are selected for the installation of sensors. Commonly, 3-4 sensors are sufficient to provide a detailed thermal map of the architectural junction. In the selection of the sensor location, sensors should be located in such a way as to allow the mapping of the architectural detail in all its relevant internal surfaces. In Fig 2. a monitorization scheme is proposed for a slab-façade junction.

Fig. 2: Monitorization scheme of a slab-façade junction (left), distribution of sensors in a multi-story monitorization (right).

Fig.2: Esquema de monitorización de un encuentro forjado-fachada (izquierda), distribución de sensores en una monitorización para edificios en altura (derecha).

In order to facilitate the experimental process, this step should be coordinated with the installation of other sensors for the one-dimensional assessment of the thermal performance of walls. This would allow for the common utilization of data loggers. In the same figure, the monitorization spots are redistributed, to allow for the installation of the data acquisition system within one floor in a multi-rise building. The presented experimental setup would only be valid in a multi-rise building where boundary effects caused by foundations and roof can be neglected (i.e. central floor in a 7 story-high building).

Depending on the existing boundary conditions (i.e. indoor-outdoor temperature gradient), the insulation level of the construction, etc. the length of the monitorization campaign may divert. However, it is reasonable to assume that a proper result can be achieved in 3 to 5 weeks of experimental campaign.

En este paso, se define el detalle geométrico, y se seleccionan los puntos más adecuados la ubicación de sensores. Habitualmente con 3 o 4 sensores es suficiente para proporcionar un mapa térmico detallado del ensamblaje arquitectónico.

En la selección de la ubicación, los sensores deben ubicarse de tal manera que permitan la asignación de los detalles arquitectónicos en todas las superficies internas relevantes. En la figura 2. se propone un esquema de monitorización para una encuentro entre fachada y forjado.

Para facilitar el proceso experimental, este paso debe coordinarse con la instalación de otros sensores, tales como los empleados en la evaluación unidimensional del comportamiento térmico de los muros.

Esto permitiría la utilización común de los registradores de datos. En la misma figura, se redistribuyen los puntos de monitorización, para permitir la instalación del sistema de adquisición de datos de un piso dentro de un edificio de varias alturas.

La disposición experimental que se establece sólo sería válida en un edificio de múltiples alturas donde pueden considerarse poco relevantes los efectos causados por la transmisión de calor por el terreno y la cubierta (por ejemplo, el piso central de un edificio de 7 alturas).

Dependiendo de las condiciones de contorno existentes (es decir, temperatura ambiental interior y exterior), el nivel de aislamiento de la envolvente, etc. la duración de la campaña de monitorización puede variar. Sin embargo, es razonable asumir que para la obtención de un resultado correcto se debe realizar una campaña de medida de entre 3 y 5 semanas.

4. Step 2: Calibration

Paso2: Calibración

A thermal model of the architectural detail is constructed based on the available information of the junction. Commonly tabulated data from sources such as [3, 4] are taken to complete project-specific data. It should be considered that, in most cases, retrofitting projects are performed over relatively old buildings, with non-professional owners (e.g. individual owners/dwellers, not involved in the construction process), with only minimal architectural data available.

Fig. 3: Thermal model of an architectural junction. [11]

Fig. 3: Modelo térmico de un encuentro arquitectónico. [11]

Boundary condition data from the monitorization campaign is introduced in this model, and a dynamic thermal simulation is performed over the monitored period. In this activity, thermal properties of materials and modelling assumptions are varied to minimize the observed error in output variables when compared with monitored spots in the physical junction within the monitored campaign.

Fig. 4: Calibrated output signal on a thermal model. [12][13]

Fig. 4: Señal de salida calibrada de un modelo térmico. [12][13]

At the end of this process, the thermal model is classified as “Calibrated”, and can be used for later assessment of retrofitting alternatives. The calibration is performed based on punctual sensor locations, none of these is sufficiently reliable as to fully represent the thermal performance of the architectural junction. However, if the thermal state in all the monitored spots is correctly predicted with the thermal model, to the authors’ belief, it could be reasonable to accept that the calibrated thermal model can be used to predict the thermal performance of the full architectural junction.

Se construye un modelo térmico del detalle arquitectónico basado en la información disponible del encuentro. Habitualmente, se toman datos tabulados provenientes de fuentes tales como [3, 4] para completar los datos específicos del proyecto.

Debe considerarse que, en la mayoría de los casos, se realizan proyectos de rehabilitación en edificios relativamente antiguos, con una propiedad sin cualificación en la materia (por ejemplo, los propietarios/habitantes particulares), con sólo un mínimo datos arquitectónicos disponibles.

En este modelo se introducen los datos de contorno obtenidos de la campaña de monitorización, y se realiza una simulación térmica dinámica durante el período de monitorización.

En esta actividad, se varían las propiedades térmicas de los materiales y las hipótesis de modelado para minimizar los errores observados en las variables de salida en comparación con los puntos monitorizados en la intersección dentro de la campaña supervisada.

Al final de este proceso, el modelo térmico puede ser clasificado como "Calibrado" y utilizado para la posterior evaluación de alternativas de rehabilitación.

La calibración se realiza basándose en localizaciones puntuales de sensor, pero ninguna de estas es lo suficientemente representativa como para representar completamente el rendimiento térmico de la unión arquitectónica.

Sin embargo, si el modelo térmico calibrado es capaz de predecir el estado térmico del sistema en todos los puntos monitorizados, podría ser razonable aceptar que este modelo térmico calibrado pueda ser utilizado para evaluar el comportamiento térmico completo del encuentro arquitectónico.

5. Step3: Proposal of retrofiting alternatives

Paso 3: Propuesta de alternativas de rehabilitación

The calibrated model from the previous section can be used to predict the thermal performance of architectural junctions targeting at various performance figures. The model by itself is a dynamic thermal model, which can be used to perform both dynamic and steady-state calculations of the architectural junction for various purposes such as the following:

- Calculate thermal bridge coefficients and temperature factors of various alternative designs, based on calculation criteria and boundary conditions in [5], but with calibrated thermal parameters for the baseline junction
- Contribute to the obtention of the overall coupling coefficient of the building envelope under standard [6]
- Calculate the dynamic thermal response of the architectural junction under harmonic boundary conditions similar to [7]
- Obtain transfer functions and response factors of the architectural junction by procedures such as [8]
- Obtain equivalent one-dimensional thermal models for its integration into energy simulation programs by means of system identification techniques, stochastic procedures, etc. as proposed by [9]
- Perform heat transfer analysis of the architectural junctions for the verification of energy savings in energy performance contracts by means of IPMVP [10] or equivalent methods.

Overall, the proposed models allows for a detailed assessment of the architectural junction, with many relevant output parameters, which should be defined on a case-by-case basis, along with the particularities of each project from its many perspectives (architectural constraints, expected performance levels, engagement of contractors in the final performance, etc.).

El modelo calibrado obtenido en la sección anterior puede utilizarse para predecir el rendimiento térmico de los encuentros arquitectónicos, observando diversas magnitudes o criterios de comportamiento térmico. El modelo en sí mismo es un modelo térmico dinámico, que puede utilizarse para realizar cálculos dinámicos y estacionarios del detalle constructivo para diversos propósitos tales como:

- Calcular coeficientes de puente térmico y factores de la temperatura de varios diseños alternativos, basados en criterios de cálculo y condiciones de contorno expresadas en [5], pero con parámetros térmicos calibrados para una definición más precisa del estado actual del edificio.
- Contribuir a la obtención del coeficiente de acoplamiento global de la envolvente del edificio bajo la norma [6]
- Calcular la respuesta térmica dinámica de la unión arquitectónica bajo unas condiciones de contorno armónicas similares a [7]

- Obtener la función de transferencia y los factores de respuesta de la junta arquitectónica por procedimientos tales como [8]
- Obtener modelos térmicos unidimensionales equivalentes para su integración en programas de simulación energética mediante técnicas de identificación del sistema, procedimientos estocásticos, etc. según lo propuesto en [9]
- Analizar la transferencia de calor de encuentros constructivos para la verificación de ahorros energéticos en contratos de rendimiento energético por medio de IPMVP [10] o métodos equivalentes.

En general, el enfoque de modelo calibrado propuesto permite una evaluación detallada del encuentro arquitectónico, permitiendo el cálculo de varias variables de salida relevantes. Las variables relevantes para cada caso deberán ser definidas en función del enfoque necesario para cada situación, junto con las particularidades de cada proyecto en todas sus perspectivas (restricciones arquitectónicas, niveles de desempeño esperados, participación de contratistas en el rendimiento final, etc..)

6. Discussion

Revisión crítica

With the increasing thermal performance levels required by national building codes in developed societies, steady-state thermal performance of one-dimensional sections of envelopes are not sufficient to guarantee the thermal performance of architectural envelopes. The need for detailed assessment is increasingly relevant in retrofitting projects, where architectural information and design alternatives face relevant constraints. Under such schemes, advances in design and assessment procedures are necessary, furthermore considering that thermal bridges in these junctions are major heat loss paths, and cold spots where surface condensation and mould growth is more likely to occur.

The proposed methodology provides a minimally intrusive methodology for the robust assessment of thermal performance of architectural junctions with many possible outcomes, which could be defined based on the requirements of each case. Considering the rapid adoption of wireless technologies in the sensor and monitorization market, it could be expected that the intrusiveness of the methodology could be further reduced by removing wires in the monitorization process.

Con el aumento de los niveles de rendimiento térmico requeridos por los códigos edificatorios nacionales en las sociedades desarrolladas, el cálculo de la transmitancia térmica unidimensional en estado estacionario no es suficiente para garantizar el rendimiento térmico de envolventes arquitectónicas. La necesidad de una evaluación detallada es aún más relevante en proyectos de rehabilitación de edificios, donde se confrontan limitaciones relevantes en relación con la información disponible a nivel de calidades y detalles constructivos. Bajo estos esquemas, se necesitan procedimientos avanzados en diseño y evaluación, además considerando que los puentes térmicos en estas uniones son la principal vía de pérdida de calor y localización habitual de puntos fríos donde aumenta la posibilidad de condensación superficial.

La metodología propuesta proporciona una metodología mínimamente invasiva para la evaluación sólida del comportamiento térmico de las uniones con varias aplicaciones posibles, que podrían desplegarse según los requerimientos de cada caso. Teniendo en cuenta la rápida adopción de tecnologías inalámbricas en el mercado de sensores y monitorización, podría esperarse que el nivel de intrusión necesario para el uso de esta tecnología tendiese a reducir aún más eliminando los cables en el proceso de monitorización.

7. Reference

Referencias

1. THERM, Two-Dimensional Building Heat-Transfer Modeling, LBNL, <https://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html> (18/05/2016)
2. EN ISO 9869-1:2014 thermal insulation –Building elements- In-situ measurements of thermal resistance and thermal transmittance – Part 1: Heat Flow Meter Method
3. EN ISO 6946: 2007, Building Components And Building Elements - Thermal Resistance And Thermal Transmittance - Calculation Method
4. Catálogo De Elementos Constructivos Del Cte, IETCC, 2010, <http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-catalogo-informatico-elementos-constructivos> (18/05/2016)
5. EN ISO 10211:2007: Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations.
6. EN ISO 13790:2008: Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling.
7. EN ISO 13786:2007 Thermal performance of building components. Dynamic thermal characteristics. Calculation methods
8. Martín, K., Flores, I., Escudero, C., Apaolaza, A., & Sala, J. M. (2010). Methodology for the calculation of response factors through experimental tests and validation with simulation. *Energy and Buildings*, 42(4), 461–467. <http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.10.015>
9. Gacía Gil, A., Modelado de Puentes Térmicos en la Simulación Térmica de Edificios, ETSII Málaga, 2008. <https://es.scribd.com/doc/26313726/Modelado-de-Puentes-Termicos-en-la-Simulacion-Termica-de-Edificios> (18/05/2016)
10. IPMVP International Performance Measurement and Verification Protocol, Volume 1, EVO, 2012 <http://evo-world.org/> (18/06/2016)
11. BRESAER, BREakthrough Solutions for Adaptable Envelopes in building Refurbishment EU h2020 GA N° 637186.
12. Estudio de investigación sobre eficiencia energética y viabilidad de la aplicación de fachadas ventiladas en soluciones de rehabilitación, Anexo 4: Caracterización dinámica de los elementos de frente de forjado, TECNALIA, ERAIKAL-12.
13. Garay, R. et Al, Performance assessment of thermal bridge elements into a full scale experimental study of a building façade, *Energy and Buildings* Volume 85, December 2014, Pages 579–591. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.09.024>